

BOEKBESPREKING VAN

KEES VUYK, *OUDE EN NIEUWE ONGELIJKHEID. OVER HET FAILLIET VAN HET VERHEFFINGSIDEAAL*. UTRECHT: KLEMENT 2017. 286 p.

WALTER SCHÖNAU

[oktober 2019]

De auteur, geboren in 1953, studeerde psychologie aan de VU en filosofie aan de UVA. Hij promoveerde in 1990 op het proefschrift *Homo Volens. Beschouwingen over de moderne mens als willende mens naar aanleiding van Nietzsche en Heidegger* (Kampen 1990). Hij was onder meer directeur van het Theater Instituut Nederland, daarna univ. hoofddocent aan de Universiteit Utrecht op de afdeling voor Kunst en kunstbeleid en publiceerde regelmatig artikelen en boeken op dit gebied. In 2002 verscheen zijn boek *Het menselijk teveel. Over de kunst van het leven en de waarde van kunst* (Kampen 2002). Ook vertaalde hij teksten van Nietzsche en Safranski uit het Duits. *Met Oude en nieuwe ongelijkheid* won hij de Socrates Wisselbeker 2018. Het is een sociologische studie over het in brede kring van de Nederlandse samenleving na 1945 gedeelde “verheffingsideaal” en hoe er nu aan dit meritocratische ideaal een einde is gekomen. Meritocratie is, met een definitie van Rutger Bregman, “een maatschappijmodel, waarin de rijkdom en de status van ieder individu worden gebaseerd op zijn verdiensten” (Bregman 2015, p. 60). Vuyk noemt dit einde een “failliet”, een ongelukkig gekozen term, want hij betoogt nu juist dat dit ideaal verwezenlijkt, dus geenszins mislukt is. De volksverheffing, aldus Vuyk, is geslaagd. Maar er is een nieuwe tweedeling ontstaan, een proces waarvan hij de schaduwzijden bespreekt en dat hij uit eigen ervaring kent.

Vuyks soms wat breedvoerige, maar boeiende en goed geschreven betoog komt er op neer dat er in ons land naast de bestaande sociaal-economische inkomens- en vermogensongelijkheid een nieuwe sociaal-culturele ongelijkheid is ontstaan, een zich allengs verbredende kloof tussen de hoger en lager opgeleiden. In andere landen van Europa en in Amerika zien we — mutatis mutandis — eendere ontwikkelingen. Het oorspronkelijk sociaal-democratische, maar in de decennia na de oorlog breed gedragen verheffingsideaal uit de titel van zijn boek is sinds de jaren '90 in grote trekken gerealiseerd, zo luidt zijn stelling. Liberalen, sociaal- en christen-democraten konden in het verleden meestal coalities aangaan door het bindende element van het emancipatie-ideaal als breekijzer voor de traditionele standenmaatschappij. Emancipatie betekende vooruitgang en de

motor daarvan was goed onderwijs voor iedereen. Ook de intelligente zoon van de caféhouder moest het gymnasium kunnen volgen, zoals boeiend beschreven wordt in het autobiografische boek *No Satisfaction* van Chris van Esterik (Amsterdam 2011).

Daarover bestond wel een consensus in de politiek van die jaren. Dit meritocratische beleid, gesteund door een parlementaire meerderheid, heeft succes gehad. Kortom, de inhaalslag van de toegang tot (hoger) onderwijs voor iedereen die voldoende intelligentie had is sinds de jaren '90 in grote trekken achter de rug, hooguit voor immigranten is op dit gebied nog winst te boeken. De intelligente jongeren uit de 'lagere' klassen van de maatschappij hebben hun kansen gegrepen, hebben hoger onderwijs genoten en vormen nu samen met de al van oudsher hoger opgeleiden uit de 'bovenklasse' een elitaire groepering van ca 30 % van de bevolking. Rond 1900 was nog slechts 1 % hoog opgeleid! Inmiddels is het volgen van een opleiding aan het HBO of aan een universiteit voor deze bovenlaag min of meer vanzelfsprekend geworden.

Een fors toegenomen assertiviteit helpt bij de behartiging van de eigen belangen van deze groep. Onderlinge solidariteit is niet meer zo vanzelfsprekend, sinds de overheid haar beleid is gaan afstellen op de slimme calculerende burger die ieder jaar beziet of hij overstapt op een andere zorgverzekering of een andere energieleverancier. Maar niet iedereen is zo mondig, besluitvaardig en goed geïnformeerd. Er zijn veel laaggeletterden en analfabeten die weinig of niets van energienota's, e-mails van Mijn Overheid, DigiD of de aankondigingen van de Sociale Verzekeringsbank begrijpen. Zij worden dan ook eerder de dupe van allerlei vormen van internetfraude en raken kortom steeds meer in het nadeel vergeleken met de invloedrijke groep van wat zij niet anders kunnen ervaren dan "de elite".

De middenklasse is, door de grote veranderingen op de arbeidsmarkt ten gevolge van globalisering, digitalisering en robotisering, aan het verdwijnen. We zien in de politiek, in vrijwel alle landen van Europa, een tendens tot polarisering naar extreem rechts en extreem links, partijen die veel lawaai maken en de zwijgende middengroepen gaan overvleugelen.

Rond de laatste eeuwwisseling bleek 1 miljoen van de 6 miljoen mensen tellende beroepsbevolking een WAO-uitkering te ontvangen. Nederland was ziek, volgens minister-president Ruud Lubbers, en het werd voor het eerst na de oorlog tijd om de sociale voorzieningen te gaan reduceren en te gaan bezuinigen op al te riant arbeidsvoorwaarden. Sindsdien is de samenleving harder geworden, minder solidair, wantrouwend, misschien ook materialistischer. Terwijl de welvaart steeg, daalde het aantal kerk-gangers. De bovenklasse profiteerde van de globalisering en van de bloeiende economie, de 'onderklasse', soms het 'precariaat' genoemd, bleef in vergelijking daarmee achter.

De tweedeling

Deze onderlaag van de minder intelligente achterblijvers is door de meritocratische *brain drain* ongemerkt homogener geworden, maar mist nu de slimme of sterke leidersfiguren die vroeger in hun omgeving voor de sociale cohesie en voor de ondersteuning van de zwakkeren in eigen kring zorgden. Veel talent is door de emancipatiegolf uit de achterstandswijken weggezogen. De zoons en dochters van eenvoudige lieden die een hogere opleiding volgden maakten met hun carrière hun ouders weliswaar trots, maar vreemdden ook van hen. Dat was de prijs van de emancipatie. Zo is er een tweedeling ontstaan tussen een goed opgeleide, mondige en zelfredzame elite die moeiteloos van de voordelen van de globalisering en de digitalisering profiteert en (vaak als tweeverdieners) in welstand leeft, en een klasse van mensen die minder intelligent en minder handig het onderspit delft, geen uitzicht op sociale verbetering meer ziet en door armoede bedreigd wordt.

De bovenklasse heeft weinig begrip voor hen die achterbleven na de emancipatorische inhaalmanoeuvre van de generatie der babyboomers, een groep van ca 20 % van de bevolking. De sociaal-democratische partijen (PvdA, SP) hadden geen passend antwoord op deze nieuwe situatie, waarin er geen ‘proletariërs’ meer zijn. Hun traditionele achterban is verdwenen. De vakbonden hebben aan macht ingeboet. De socialisten hebben gemeend, hun “ideologische veren te moeten afschudden” (zoals Wim Kok het formuleerde) en hebben meegedaan met het neoliberale beleid onder het gesternte van het economische vertrouwen in de vrije markt, zoals de privatisering van nutsvoorzieningen die oorspronkelijk overheidsinstanties waren. Bij de telefonie bleek dat goed te werken, maar bij de energiebedrijven, de bejaarden- en de gezondheidszorg kwamen er andere problemen voor in de plaats. Tot in de jaren '80 was de PvdA nog een echte volkspartij van arbeiders, maar ook van vele doctorandussen, wier ouders nog arbeiders of middenstanders geweest waren. Dat is, zoals bekend, tegenwoordig heel anders, zoals uit recente verkiezingsuitslagen blijkt. De *sociale* strijd tussen arm en rijk heeft voor een deel plaats gemaakt voor een sociaal-cultureel emancipatiestreven, voor een engagement voor etnische minderheden, voor vrouwen, homo's en LGBT of immigranten.

De nadruk op het streven naar meer vrijheid bracht onbedoeld een nieuwe ongelijkheid met zich mee, in de regel zonder dat men dat beseftte. De niet-getalenteerden werden in de kou gelaten. Zij voelden eerder een behoefte aan veiligheid en geborgenheid in een steeds complexere en killere maatschappij dan aan meer vrijheid en misten de hechte gemeenschap die vroeger bescherming bood. Ze verwachtten hun heil van leidersfiguren, veelal volksmenners, malafide valse profeten, bij gebrek aan bonafide charismatische leiders. Jos de Mul, wijsgerig antropoloog aan de Erasmus-Universiteit, verwijst in dit verband naar Freuds *Massenpsychologie und Ich-Analyse* (1921) en herleidt

het kritiekloze volgen van populistische leiders tot het onbewuste oerverlangen naar de oervader van de oerhorde. Belangrijker dan diens ideologie is daarbij dan zijn sterke leiderschap *tout court*, zijn gebrek aan twijfel en scrupules. Dit herinnert sterk aan de opkomst van het fascisme in de jaren '30 en aan figuren als Mussolini en Hitler. De huidige populariteit van films en series die zich afspelen in het maffia-milieu, in de wereld van de penoze, waarin loyaliteit met de persoon van de leider meer gewaardeerd wordt dan trouw aan principes of (democratische) instanties, geeft te denken in dit verband.

De kloof tussen de lager en hoger opgeleiden wordt, aldus Vuyk, niet alleen zichtbaar in financieel-economisch opzicht, maar ook in levensstijl en levensverwachting (7 jaar verschil inmiddels!), in gezondheidstoestand, mediagebruik, soort humor, lectuur, eten en drinken, consumentengedrag. Vuyk, die in een familie van boomkwekers opgroeide en die in zijn levensloop zelf van het emancipatieproces geprofiteerd heeft, spreekt van een merkbare culturele 'verplating' sinds het einde van het project van de 'verheffing'. Door het wegvallen van de mogelijkheid door hard te werken sociaal op te klimmen, door het verdwijnen van het hoopvolle perspectief dat "de kinderen het tenminste beter zullen krijgen", door het failliet ook van de American Dream, de mythe, als zou in een vrij land iedereen carrière — "from rags to riches" — kunnen maken, zijn veel achtergeblevenen ten prooi gevallen aan gevoelens van minderwaardigheid, angst, rancune, ressentiment of wanhoop, aan de misère van het gevoel een 'loser' te zijn.

Veel van hen zijn passieve consumenten van de commercieel steeds effectievere vermaaksindustrie geworden, getuige de bedroevende programmering van de commerciële tv-zenders. Dit zijn de "deplorables" waarover Hillary Clinton sprak, de slachtoffers van de globalisering, die door de media voortdurend geconfronteerd worden met de "conspicuous consumption" van de plutocraten, met de totaal disproportionele rijkdom van bankiers, mediapresentatoren en sportlieden.

Deze (terecht) verontwaardigde en (begrijpelijkerwijs) gefrustreerde groep is de vijver waaruit populistische machtbeluste politici hun achterban recruterend, door loze beloftes te doen aan 'vergeten' groepen — Fortuyn sprak in zijn boek van een *Verweesde samenleving* — die niet door hebben dat ze gebruikt en misleid worden en dat hun belangen niet behartigd zullen worden. Typisch voor deze gang van zaken bij politici als Fortuyn, Wilders, Baudet, Le Pen, Johnson, Trump en anderen is dat de agressiebereidheid van hun aanhangers veelal niet opgeroepen wordt door de problemen van de strict materiële en financiële realiteiten van het levensonderhoud, maar door veelal onbenulige culturele thema's als de vegen op het gezicht van Zwarte Piet of het zingen van het Wilhelmus. Sociale nood wordt als cultureel verschil geframed.

Het blijken symptomen van een vaag nostalgisch verlangen naar een veiliger en vertrouwer, maar fictief verleden, naar een goede oude tijd die nooit bestaan heeft, een verlangen dat zich manifesteert in een regressief irrationeel nationalisme, in anti-Euro-

pese sentimenten en vooral in afkeer van multiculturalisme, van klimaatdemonstranten, van immigranten. Deze anti-elitaire gevoelens worden bewust aangewakkerd door leiders uit de elite, die hun beloftes eigenlijk nooit kunnen waarmaken. Toen men op Wilders' vraag of men minder Marokkanen in dit land wilde dat in zijn gezelschap bevestigde, zegde hij toe: 'Dat gaan we dan regelen.' Maar heeft hij het ook gedaan? Sinds Reagans presidentschap verlegden de rechts-conservatieve Republikeinen in Amerika de nadruk van het politieke debat van de economische naar de culturele thema's: abortus, wapenbezit, homo-huwelijk, evolutieleer. Zo ontstond ruimte voor het primaat van het neo-liberale marktdenken en voor de sluipende afbraak van de verzorgingsstaat.

De intelligentie

Wat in de jaren van de meritocratische ideologie over het hoofd gezien werd, is volgens Vuyk dat het volgen van hoger onderwijs niet alleen een kwestie is van gelijke kansen voor wie ze wil grijpen en niet al te lui is, maar ook van (erfelijk bepaalde) *intelligentie*. Een goed verstand is geen verdienste, maar een genetische erfenis, die nu eenmaal ongelijk verdeeld is onder de mensen. Helaas is intelligentie, net als het familiekapitaal, erfelijk en niet met hard werken te verkrijgen, zegt Vuyk. Hij gaat helaas niet uitvoerig in op de discussies die van het concept intelligentie en de nauwkeurige definitie daarvan een omstreden kwestie maken, terwijl zijn hele redenering wel op deze aanname is gebaseerd.

“De connectie van opleiding met intelligentie en van intelligentie met erfelijkheid zorgt ervoor dat de burgerlijke samenleving minder rechtvaardig uitpakt dan in haar begintijd was beloofd”, zegt Vuyk met nadruk (p. 215). Nu de hoger opgeleiden steeds meer onder elkaar trouwen en als goed geïnformeerde, berekenende burgers hun eigenbelang scherp in het oog houden, is de minder intelligente bevolkingsgroep relatief sneller in het nadeel. De intelligentie is door het gevoerde onderwijsbeleid onbedoeld steeds meer in de bovenlaag gelocaliseerd. De algemene minachting voor ‘losers’ in de vooral door sport geïnspireerde ideologie van een positief te waarderen maatschappelijke competitie wekt een voortdurende onderhuidse of bewuste frustratie bij degenen die “het niet gemaakt hebben” en — vaak ten onrechte — denken dat dit door eigen schuld gebeurde. De door de mediareclame gecultiveerde levensstijl van de succesvolle geslaagde BN'ers wekt dan allicht gevoelens van jaloezie, irritatie of woede, die een uitweg zoeken in ordinaire scheldtirades en agressieve dreigementen op websites als Geen Stijl.

In een recente publicatie van het *Amsterdam Centre for Inequality Studies* wordt het verschil tussen lager en hoger opgeleiden “een kloof van alle tijden” genoemd. Kees Vuyk is het daar dus niet mee eens en signaleert een groei van de kloof in de laatste decennia. Het is in zijn ogen ook een andere tegenstelling dan het traditionele verschil tussen volk en elite, dat wel van alle tijden is. Kwantitatief, dus economisch, moge het verschil

kleiner geworden zijn, kwalitatief, dus cultureel, is het eerder verscherpt, zo luidt de strekking van zijn boek.

De meritocratie

In het hoofdstuk 'De populistische revolutie' wijdt Vuyk een aantal interessante bladzijden aan het boek van Michael Young (1915-2002), de bedenker van de term meritocratie, *The Rise of the Meritocracy 1870-2033. An Essay on Education and Equality* (1958, Nederlandse vertaling 1976). Zoals al uit de jaartallen in de titel blijkt, hebben we te maken met een dystopische satire in de trant van Huxley's *Brave New World* (1932) of Orwells *1984* (1948). Young voorspelde de dominantie van de factor IQ in alle sociale mobiliteit en de te verwachten opstand tegen de kwalijke consequenties daarvan. Tegen het eind van het boek laat hij de auteur het slachtoffer worden van de uitwassen van het meritocratie-ideologie. Deze komt om bij rellen tegen het doorgeschooten IQ-beleid. Bovendien voorspelde hij al de opkomst van het populisme als reactie op het diploma als absoluut carrièrecriterium, als protest tegen het feit dat in een meritocratische samenleving, anders dan de term suggereert, feitelijk geen *verdiensten*, maar (erfelijke) *talenten* beloond worden.

Maar voorspellen blijkt altijd moeilijk: Young voorzag namelijk wel het emancipatiestreven, maar niet een sterke uitingsvorm daarvan, het feminisme. En hij voorzag niet dat meritocratie en democratie naast elkaar kunnen bestaan; bij hem is de meritocratische maatschappij ondemocratisch geworden.

Branko Milanovic betoogt in *The Haves and the Have-Nots* (2012) dat ca 50 % van je inkomen afhangt van het welvaartspeil in het land, waarin je geboren bent. 20 % wordt bepaald door het inkomen van je ouders. Tel je dan nog de factoren geslacht en etniciteit mee, dan blijkt meer dan 80 % van je inkomen afhankelijk van zaken, waar je geen enkele controle over hebt. Deze conclusies laten het concept meritocratie inderdaad als een mythe verschijnen. Wat zijn *eigen* verdiensten? Een Amerikaanse medewerker van McDonald's verdient ruim 7 dollar per uur, een Chinese medewerker die precies hetzelfde werk doet en minstens even hard werkt verdient 81 cent per uur.

The Son Also Rises

Een studie van de Amerikaanse econoom Gregory Clark, *The Son Also Rises. Surnames and the History of Social Mobility* (Princeton University Press 2014) plaatst Vuyks betoog in een heel ander daglicht. Dit onderzoek met zijn speelse, naar Hemingways roman *The Sun also Rises* (1926) verwijzende titel, wordt door Rutger Bregman en Jesse Frederik (in hun boekje *Waarom vuilnismannen meer verdienen dan bankiers* (2015, p. 56)) schokkender dan dat van Piketty genoemd. Het toont, met behulp van wiskunde en statistiek, aan dat door de eeuwen heen en in alle culturen er veel minder sociale mobiliteit heeft plaats gevonden dan wat men gewoonlijk aanneemt. Zelfs in China en Zweden blijkt dat 60 % van de

positie op de maatschappelijke ladder op de achternaam, dus op de afkomst van de drager ervan is gebaseerd. Het is dus niet de politiek, niet de economie, maar het is – zeer contra-intuïtief – de erfelijkheid die, in ieder geval op langere termijn en statistisch gesproken, de doorslag geeft. Clark zocht met zijn team in archieven en registers naar de achternamen van vooraanstaande families. Deze bleken in groten getale door de eeuwen heen en ondanks alle sociale en politieke omwentelingen hun vooraanstaande positie behouden te hebben. In alle onderzochte landen, zo luidt de conclusie, is de sociale mobiliteit “nog altijd even klein als in de Middeleeuwen” (Bregman, p. 57), alle meritocratische beleidsmaatregelen en culturele revoluties ten spijt. Onze sociale status blijkt minstens zo erfelijk als onze lichaamslengte. Want volgens Clark zijn “het talent en de wil om te excelleren door en door erfelijk” (Bregman, p. 58).

Vuyk noemt opvallend genoeg het boekje van Bregman en Frederik, dat Clarks studie in het hoofdstuk *De mythe van de meritocratie* vrij uitvoerig refereert, wel (op p. 254), maar gaat helaas niet in op dit boek, dat zijn bevindingen op z'n minst sterk relateert. Enerzijds bevestigt Clarks onderzoek wel het bestaan van een eeuwige kloof tussen elite en onderklasse, maar het ontkent tevens impliciet de impact van de sociale mobiliteit die zich volgens Vuyk in de jaren tussen 1945 en ca 1990 in Nederland heeft voltrokken. Daarmee zet Clark Vuyks hele redenering feitelijk op losse schroeven.

